

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Бахтиёр Эргашевич Юлдашев,
ТДТрУ “Халқаро оммавий ҳуқуқ” кафедраси
доценти, тарих фанлари номзоди
baxtiyor.yoldoshev@inbox.ru

ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР

For citation: Bakhtiyor E. Yuldashev. FACTORS AFFECTING THE CONSTRUCTION OF THE TASHKENT-ORENBURG RAILWAY. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.86-92

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403218>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола Тошкент - Оренбург темир йўл қурилишига таъсир кўрсатган омиллар масаласига бағишланган. Мақолада Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат Архивида сақланаётган архив ҳужжатлари, эълон қилинган расмий ҳужжатлар, даврий матбуот материаллари, шунингдек, мавзуга оид турли адабиётлар ҳозирги замон нуқтаи назаридан ўрганиш асосида таҳлил қилинди ва шу асосда юртимизда темир йўл қурилишига таъсир кўрсатган омилларга қисқача ойдинликлар киритилди.

Калит сўзлар. Россия империяси, Туркистон ўлкаси, Туркистон генерал-губернаторлиги, метрополия, карвон йўллари, Каспийорти ҳарбий темир йўли: нуқсон ва муаммолар, Тошкент-Оренбург темир йўли.

Бахтиёр Эргашевич Юлдашев,
доцент кафедрасы “Международного публичного права”,
к.и.н. ТДТрУ baxtiyor.yoldoshev@inbox.ru

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ТАШКЕНТ – ОРЕНБУРГ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена факторам, повлиявшим на строительство железной дороги Ташкент – Оренбург. В статье на основе архивных документов хранящиеся в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан, опубликованные официальные документы, материалы периодической печати и различных литератур было раскрыто факторы, повлиявшие на строительство железной дороги Ташкент – Оренбург.

Ключевые слова. Российская империя, Туркестанский край, Туркестанская генерал-губернаторство, метрополия, караванные пути, Закаспийская военная железная дорога: дефекты и проблемы, Ташкент-Оренбургская железная дорога.

Bakhtiyor E. Yuldashev,
Associate professor of Tashkent State transport university
"International Public Law" department,
Candidate of historical sciences baxtiyor.yoldoshev@inbox.ru

FACTORS AFFECTING THE CONSTRUCTION OF THE TASHKENT-ORENBURG RAILWAY

ABSTRACT

This article is devoted to the factors that influenced the construction of the Tashkent-Orenburg railway. In the article, archival documents stored in the Central State Archive of the Republic of Uzbekistan, published official documents, periodical press materials, as well as various literature on the subject were analyzed based on the study from the point of view of the present time, and on this basis, the factors that influenced the construction of the railway in our country were briefly clarified.

Index Terms: Russian Empire, Turkestan Territory, Turkestan General Governorate, metropolis, caravan routes, Caspian military railway: defects and problems, Tashkent-Orenburg railway.

1. Долзарблиги:

Мамлакатимиз темир йўл тизими мустақил давлатимиз билан биргаликда катта тараққиёт йўлини босиб ўтди. Ўтган чорак аср давомида пухта ўйланган, узок муддатга мўлжалланган стратегия асосида тармоқни ҳар томонлама ривожлантириш бўйича улкан бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти ташкил этилган кундан буён юк ташиш ҳажми 2,1 марта, йўловчи ташиш ҳажми 2 баробар кўпайгани, темир йўл орқали 1,5 миллиард тонна юк ташилиб, 370 миллион нафар йўловчи ўз манзилига етказилганлиги, ҳеч шубҳасиз, шу йўналишда эришган энг катта тарихий ютуғимиз бўлади” [1]. Мамлакат иқтисодий ҳаётида темир йўл транспортининг аҳамиятини тўғри баҳолаб, тегишли хулосалар чиқаришда ватанимиз ҳудудларида темир йўл қурилишига таъсир кўрсатган иқтисодий омиллар, унинг қурилиш тарихи, иқтисодий-ижтимоий ҳаётда тутган ўрнини бугунги кун нуқтаи назаридан қайта баҳо бериш нафақат илмий, балки амалий аҳамиятга молик долзарб масаладир. Зеро, чор Россияси ва совет даврида ёзилган қатор адабиётлар назарий жиҳатдан “марказ” томонидан фанда белгилаб берилган “қолиплар” доирасидан чиқа олмаган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Тадқиқот жараёнида мавзуга оид маълумотларни ўрганишда мантиқий фикрлаш, илмий мушоҳада, тизимли ёндашув усулларидан фойдаланилган.

Ватанимиз тарихида Туркистонда темир йўл қурилишига таъсир кўрсатган сиёсий, ҳарбий-стратегик ва иқтисодий омиллар алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Айрим тадқиқотларда, Туркистон темир йўл лойиҳалари, уларнинг йўналишлари, темир йўл ўтган ҳудудларнинг табиий-географик тузилиши, унинг иқтисодий, тижорат, хўжалик ва молиявий ҳолати ва фаолияти, Россия империасининг темир йўл қуришдан кўзланган мақсадлари, темир йўл қурилиши натижасида ўлканинг иқтисодий ҳаётида ҳамда унинг Россия империяси билан савдо алоқаларида содир бўлган ўзгаришлар, Ўрта Осиёда темир йўлларнинг қурилиши, фаолияти, темир йўл пролетариатининг вужудга келиши, темир йўлнинг Туркистон ўлкасида ишлаб чиқаришнинг ривожланиши ва ташқи савдо алоқаларининг кучайишида ўрни темир йўл транспортининг техникавий жиҳатдан такомиллаштирилиши, темир йўлнинг ўлка моддий бойликларини ташиб кетишдаги роли каби масалалар очиқ берилган [15].

Умуман, Туркистон темир йўл қурилишига таъсир кўрсатган омилларнинг айрим жиҳатлари турли тадқиқотларда маълум даражада ўз аксини топган. Аммо, ватан тарихшунослигида Тошкент – Оренбург темир йўл қурилишига таъсир кўрсатган омиллар яхлит ва изчил ўрганилмаган.

3. Тадқиқот натижалари:

XIX асрнинг иккинчи ярмида Россия империяси Туркистон ўлкасини босиб олингандан сўнг миллий давлатчиликка барҳам берди. 1867 йилнинг 11 июлида Туркистон генерал-губернаторлиги ташкил этилди. Чоризмнинг ҳарбий ҳаракатлари туфайли ўз ҳудудларининг муайян қисмидан ажралган Бухоро амирлиги 1868 йили, Хива хонлиги эса 1873 йили Россия империясига қарам бўлган вассал давлатлар даражасига тушиб қолди. Бухоро ва Хивадан фарқли ўларок, Қўқон ички сиёсий адоватлар, халқ исёнлари ва кўзғолонлари билан ларзага келган бўлиб, чор кўшинлари босиб олиниши натижасида ўз сиёсий мақомидан батомом маҳрум этилди. Хонлик ҳудудлари 1876 йилда “Россия империясининг ажралмас қисми” деб эълон қилиниб, Туркистон генерал-губернаторлиги таркибидаги Фарғона вилояти номи билан атала бошланди. Ва айнан шундан сўнг кўлга киритилган Туркистон ўлкаси бойликларидан Россиянинг тобора ошиб бораётган саноат эҳтиёжлари йўлида фойдаланиш, ўлканинг катта имкониятлари, ер ости ва ер усти бойликларини метрополия манфаатларига мослаштириш жараёни бошланди ва бу масалаларга Санкт-Перербург алоҳида эътибор қаратди.

Шак-шубҳасиз, империя олдида ўлка бойликларидан фойдаланиш учун кенг имкониятлар эшиги очилди. Бироқ, Туркистон ўлкасини Россия империяси билан боғлаб турувчи, иккала ҳудуд ўртасидаги ўзаро савдо – иқтисодий алоқаларини амалга ошириш учун замонавий транспорт воситаларининг йўқлиги метрополия билан мустамлака ўртасидаги иқтисодий алоқаларнинг кенгайишига тўсқинлик қилар эди. Шунинг учун ҳам янги савдо бозорлари ва хом ашё манбаларига, айниқса пахтага, эҳтиёж сезаётган рус савдо-саноат доиралари империя марказий ҳудудларини Туркистон билан боғловчи транспорт алоқаларини ривожлантиришни кенг тарғиб эта бошладилар. XIX асрнинг иккинчи ярмида рус ва хорижий тадбиркорлар ва давлат арбоблари С. И. Мальцев, А. И. Барятинский, Виконтъ Гютто де Ориньи, Ф. Лессепс, С. Бароновский, фон-Кауфман, Я. Быковский ва бошқалар томонидан Туркистон ҳудудлари орқали темир йўл қуриш хусусида турли лойиҳалар илгари сурилди [2]. 1856-1880 йиллар давомида Туркистонда темир йўл қурилишини таклиф этувчи 40 дан ортиқ лойиҳалар ишлаб чиқилди ва ҳукуматга тақдим этилди [3].

XIX асрнинг 70-80 йилларига келиб, баъзи лойиҳалар атрофида аниқ изланишлар олиб борила бошланди. Ҳукумат Туркистонга темир йўл ўтказиш воситасидагина ўзининг ўлкадаги сиёсий, ҳарбий-стратегик ва иқтисодий мавқеини мустаҳкамлаб олиши мумкинлигини тобора чуқурроқ англай бошлагач, давлат хазинаси ҳисобидан энг маъқул йўналишни танлаб олиш учун ўтказиладиган тадқиқотларга маблағ ажрата бошлади. Туркистонга темир йўл ўтказиш учун энг маъқул йўналишни танлаш ва уни ўрганиш мақсадида Россия ҳукуматининг қарори билан 1877 ва 1878 йилларда темир йўл муҳандислари Ляпунов, Соколовский, тоғ муҳандиси Яковлев, Қозон университетининг профессори, ботаник олим Сорокинлардан иборат илмий экспедицияси уюштирилди. Илмий экспедиция таклиф этилган йўналишларни атрофлича ўрганиш асосида, Оренбург - Тошкент йўналиши “...бошқа йўналишларга қараганда ҳар томонлама қулай, афзалликларга эга, аҳамияти жиҳатидан эътиборга молик” [4] ва айнан шу йўналишда темир йўл қуриш мақсадга мувофиқдир деган хулосага келди. Бироқ, Шарқ мамлакатлари масаласида Англия ва Россия ўртасидаги ихтилофларнинг кескинлашуви сабабли Россия империяси ўзининг Афғонистон билан чегараларини мустаҳкамлаш, туркманларни бўйсундириш, Марв воҳасини забт этиш, Каспийорти ҳудудида империянинг таъсир кучини мустаҳкамлаш мақсадида 1880-1899 йилларда Каспийорти ҳарбий темир йўли қурилишини амалга оширди [5].

Каспийорти ҳарбий темир йўлининг қурилиши ўлка бойликларидан Россиянинг саноат манфаатлари йўлида фойдаланиш учун кенг имкониятларга йўл очиб берди, савдо муносабатларининг такомиллашишига, ички ва ташқи савдонинг интенсивлашувига, ўлканинг Россия империяси билан бўладиган иқтисодий ва савдо алоқалари, ўзаро маҳсулот айрбошлашув жараёнларининг кучайишига олиб келди. Хусусан, 1896 – 1898 йилларда Ўрта

Осиёдан Россияга 4 - 5 миллион пуд пахта хом ашёси ташиб кетилди ва бундан Россия йилига қарийб 45 миллион рублдан фойда оларди. 1898 йилда Россиядан Ўрта Осиёга 1 миллион пуддан ортик мануфактура маҳсулотлари экспорт қилинди. Россия билан Ўрта Осиё ўртасидаги ўзаро товар айрбошлаш ҳажми 12,2 миллион пудни (шундан, Ўрта Осиёга импорт – 5,2 миллион пуд, экспорт – 7 миллион пуд) ташкил этди [6].

Бирок, Туркистон темир йўл фаолиятидаги айрим камчилик, нуқсон ҳамда муаммолар мавжуд эдики, булар Россиянинг Туркистон ўлкасида сиёсий, иқтисодий ва ҳарбий-стратегик мавқеини мустаҳкамлашга маълум даражада тўсқинлик қилаётган эди. Шунинг учун ҳам Каспийорти ҳарбий темир йўл қурилишининг якунланиши арафасида Туркистонни Россиянинг маркази билан энг қисқа ҳамда узлуксиз темир йўл билан боғлаш масаласи қизғин муҳокама қилина бошланди. Россия матбуотида “Биз мамлакат ичкарасини лозим даражада мустаҳкамламасдан, мадад олиш имкониятларини тўлиқ таъминламасдан шарққа интилиб, аста-секинлик билан мўлжалланган мақсадларимизга яқинлашдик, шарқий чегараларимизни кенгайттирдик”, Каспийорти ҳарбий темир йўли Россия империясининг “...нафақат савдо-саноат ҳамда иқтисодий манфаатларга, шу билан бир қаторда, энг муҳими империянинг сиёсий ҳамда стратегик мақсадларига хизмат қилиши”, бизлар учун Туркистон ўлкасида “...товар айирбошлашга ижобий таъсир кўрсатган ҳолда, мумкин қадар табиат инъомлари ва меҳнат самараларини тўлиқ ва бамайлихотир ўзлаштириш ва улардан фойдаланиш учун имкониятлар яратиши”, “...ҳар қандай вазиятда зудлик билан Россиянинг марказий ҳудудларидан чекка ҳудудларга ўз вақтида ҳарбий кучларни етказиб келиш асосида давлатни ташқи хавф ва тасодифлардан ишончли ҳимоя қилиши зарур”, “...фақатгина юқорида қайд этилган шартлар бажарилган тақдирдагина темир йўл том маънода Россиянинг Ўрта Осиёда ҳар қандай ҳолат ва вазитда қатъий ўрнашишига қудратли восита сифатида хизмат қилади”, “...тажриба шуни кўрсатдики, мазкур йўл юқорида қайд этилган бирон-бир шартларга жавоб бермайди. Россиянинг марказий ҳудудларини Туркистон ўлкаси билан боғлаб турувчи мазкур йўл бутунлай Россия фойдасига ҳал этилди деган ўзини оқламади” [7] деган фикрлар тобора баландроқ эшитила бошланди.

Ўрта Осиё темир йўлининг энг асосий камчилиги Россиянинг марказий саноат ҳудудлари билан тўғридан-тўғри боғланмаганлигида, узоқ ва айланма йўл эканлигида эди. Хусусан, Каспийорти темир йўли орқали Тошкентдан Москвагача бўлган масофа 4400 верст (верст – 1,06 километрга тенг масофа ўлчови) бўлиб [8], бундай ўзоқ масофага жўнатилган “...юклар Россиянинг Европа қисмига етиб бориши учун Бухоро, бутун Каспийорти вилояти, Эрон чегараларига деярли яқин бўлган ҳудудлар орқали жуда узоқ айланма йўлни босиб ўтиши талаб қилинарди. Красноводск ёки Узун-ота бандаргоҳларидан юклар денгиз кемаларига юкланиб Астраханга келтирилар, Астрахандан эса маҳсулотлар дарё кемаларига қайта юкланиб, катта машаққатар эвазига Нижний Новгород ва Москвага етказиларди. Юкларни транспорт воситаларидан тушириб бошқасига қайта юклаш, шак-шубҳасиз, бир томондан юк ташиш нархларининг сезиларли даражада ошишига, иккинчи томондан эса юк айланишининг секинлашишига олиб келарди” [9].

Темир йўлнинг яна бир камчилиги шунда эдики, Каспийорти темир йўли қурилиб, фойдаланишга топширилгандан сўнг унинг юк ташиш қобилияти талаб даражасида эмаслиги яққол маълум бўлиб қолди. Хусусан, “...юклар станцияларда узоқ вақт туриб қолар ва белгиланган муддатларда айтилган манзилларга етиб бормас, бу эса ўз вақтида юк жўнатувчилар эътирозига сабаб бўларди. Агар бундай ҳолатлар темир йўл илк бор фойдаланишга топширилганда қурилишнинг шошилиш равишида амалга оширилганлиги билан изоҳланган бўлса, кейинчалик уни йўлнинг жиддий нуқсони” [10] сифатида эътироф этила бошланди. Каспий денгизида сув сатҳининг пасайиши натижасида, ҳаттоки олти фут (фут – 30, 48 сантиметрга тенг узунлик) чуқурликда сузувчи кемалар аранг денгизга чиқа оларди, темир йўл пристанига қобатаж (ички портлар орасида юрувчи кема) кемаларнинг қатнаши учун деярли имконият бўлмасди, барча юк ортиш ва ташиш ишларини таги ясси пароходлар орқали амалга оширишга тўғри келаради, ўз навбатида мазкур пароходларнинг очик денгизда эркин ҳаракатланиши эҳтимолдан узоқ эди [11]. Қолаверса, қишнинг қаттиқ

совуқларида “Каспий денгизининг нафақат шимолий, шу билан бирга унинг ўрта қисми ҳам муз билан қопланар, бу эса шубҳасиз, ҳаракатларнинг ўзоқ вақт, айрим вақтларда икки ойгача узилиб қолишига сабаб бўларди. Айнан шундай ҳолат 1881 йилнинг ноябрь ва декабрь ойларида ҳамда 1892 ва 1893 йилларда Узун-Ота бандаргоҳида кузатилган” эди [12].

Каспийорти темир йўлининг жиддий камчиликларидан яна бири шундан иборат эдики, “...у Копетдоғ тизмаси этакларининг 400 верстга яқин қисмини кесиб ўтар ва ҳар йили баҳор ойида тоғ дарёлари ва жилғаларидаги сув тошқинлари натижасида вақтинча ишдан чиқар, бу эса узлуксиз ҳаракатга салбий таъсир кўрсатарди”. Қолаверса “ 1895 йил 27 июнда Копетдоғда бўлиб ўтган ва улкан шикаст келтирган зилзила шуни кўрсатдики, темир йўл жуда ҳам хавфсиз жойдан ўтган деб бўлмасди, худуднинг ер ости тупроқлари тебраниш ва ўзгаришларга мойил, келажакда бундай ҳаракатларнинг тақрорланиши эҳтимолдан холи эмас”[13] эди. Бундай табиий офатлар туфайли темир йўлнинг тез-тез ишдан чиқиб, таъмир талаб қилиниши каби камчиликлар йўлнинг империянинг тобора ошиб бораётган эҳтиёжларига жавоб бера олмаслигига олиб келаётган эди.

Ва ниҳоят Каспийорти темир йўлининг стратегик нуқтаи назардан яна бир камчилиги шунда эдики, у “Эрон ва Афғонистон чегараларига яқин худудлардан (айрим жойларда 10 верст яқинликда) ўтган бўлиб, қўшни давлатлардаги душман кайфиятидаги кучлар учун деярли очиқ эди. Бу эса, шубҳасиз, йўл ҳаракатининг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун катта миқдордаги қуролли кучларни талаб қиларди” [14]. Демак, Ўрта Осиё темир йўл фаолиятида учраган камчиликлар, хусусан, унинг узоқ ва айланма йўл эканлиги, Россия империясининг марказий саноат районлари билан боғланмаганлиги Туркистонни Россия империяси билан боғловчи узлуксиз темир йўлни қуриш заруриятининг пайдо бўлишига олиб келди. Ана шу мақсадда 1900-1906 йилларда Тошкент – Оренбург темир йўли қурилиб, фойдаланишга топширилди. Энди ўлка марказидан Оренбургга – икки, Москвана эса – тўрт кеча – кундузда бориш мумкин эди.

4. Хулосалар:

Юқоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда шуни айтиш мумкинки, Тошкент – Оренбург темир йўл қурилиши ва ишга туширилиши билан метрополия билан мустамлака ўлка ўртасида узлуксиз, тўғридан – тўғри йўловчи ва юк ташиш имконияти пайдо бўлди. Бу билан Россия империяси ҳукуматининг ушбу темир йўлни қурилишидан кўзланган мақсади амалга ошди – империянинг маркази табиий ва хом ашё ресурсларига бой Туркистон ўлкаси билан қисқа йўл орқали боғланганлиги туфайли бу ерда Россиянинг иқтисодий мавқеи мустаҳкамланди. Россия билан Туркистон ўртасидаги ўзаро маҳсулот айрбошлаш жараёнлари кучайди. Ва шу маънода темир йўл ўлкани Россия империясининг хом ашё манбаи ва тайёр маҳсулотлар бозорига айлантиришда муҳим воситачилик ролини бажарди. Туркистон темир йўли ўз замонасининг илғор коммуникация тармоғи сифатида маълум даражада Туркистон ўлкасидаги иқтисодий жараёнларга ҳам таъсир кўрсатди, хусусан, Туркистон темир йўли ўлкани Россиянинг марказий минтақалари билан боғлаб, уни “капиталлаштириш”нинг етарли юқори даражасида турган умумроссия бозорининг ажралмас қисмига айлантирди. Шу билан бирга, жаҳон бозорига кенг қўламда чиқиш учун имкониятлар очилди. Шунингдек, Тошкент – Оренбург темир йўл қурилиши ва ишга туширилиши Туркистон ўлкаси ижтимоий ҳаётига таъсири темир йўл станцияларида аҳоли пунктларининг пайдо бўлиши, шаҳарларнинг ривожланиши, янги ерларнинг ўзлаштирилиши, тадбиркорликнинг ривожланиши учун имкониятлар туғилиши ҳолатларида намоён бўлди.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Шавкат Мирзиёев. “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти жамоасига // Шавкат Мирзиёев. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажак фаровон бўлади. 3-жилд, Т., “Ўзбекистон”, 2019, 333-бет. (Shavkat Mirziyoev. To the team of "Uzbekistan Railways" Joint Stock Company // Shavkat Mirziyoev. The work of a people with a

- great intention will be great, their life will be bright and their future will be prosperous. Volume 3, T., "Uzbekistan", 2019, page 333.
2. Железные дороги в Среднюю Азию. Сборник статей и проектов по проведению железных дорог в Среднюю Азию. С 23 марта 1854 г. по 27 мая 1874 года. Туркестанская Публичная библиотека. (Railways to Central Asia. Collection of articles and projects on the construction of railways in Central Asia. From March 23, 1854 to May 27, 1874. Turkestan Public Library).
 3. ЎзР МДА, И-1 жамғарма, 11-рўйхат, 1308-йиғма жилд, 5-орқа варақ. О проведении железной дороги от Оренбурга до Ташкента через Чимкент и до Великой Сибирской железной дороги. Записка о Средне-Азиатской железной дороге и ее преимуществах в направлениях от г. Оренбурга на г. Ташкент (составлена М. А. Юдиным). (OzR MDA, I-1 collection, list 11, 5th page . On the construction of a railway from Orenburg to Tashkent through Chimkent and to the Great Siberian Railway. A note about the Central Asian Railway and its advantages in directions from Orenburg to Tashkent (compiled by M. A. Yudin).
 4. Ўша жойда, 5-орқа варақ. (In the same place, 5th back sheet).
 5. М. И. Вексельман. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии (конец XIX- начало XX в.). Ташкент, Издательство «Фан», Узбекской ССР., 1987, 20-бет. (M. I. Vekselman. Russian monopoly and foreign capital in Central Asia (late XIX - early XX centuries). Tashkent, Publishing House "Fan", Uzbek SSR., 1987, 20-bet).
 6. Суворов В. А. Историко-экономический очерк развития Туркестана (по материалам железнодорожного строительства в 1880-1917 гг.). Т., Госиздат УзССР, 1962, 28-бет. (Suvorov V. A. Historical and economic sketch of the development of Turkestan (based on materials of railway construction in 1880-1917). T., State Publishing House of the UzSSR, 1962, page 28).
 7. ЎзР МДА, И-1 жамғарма, 11-рўйхат, 1308-йиғма жилд, 5-орқа варақ. О проведении железной дороги от Оренбурга до Ташкента через Чимкент и до Великой Сибирской железной дороги. Записка о Средне-Азиатской железной дороге и ее преимуществах в направлениях от г. Оренбурга на г. Ташкент (составлена М. А. Юдиным). (OzR MDA, I-1 collection, list 11, 5th page . On the construction of a railway from Orenburg to Tashkent through Chimkent and to the Great Siberian Railway. A note about the Central Asian Railway and its advantages in directions from Orenburg to Tashkent (compiled by M. A. Yudin)).
 8. Ўша жойда, 5-орқа варақ. (In the same place, 5th back sheet).
 9. Ўша жойда, 5-орқа варақ. (In the same place, 5th back sheet).
 10. Ўша жойда, 5-орқа варақ. (In the same place, 5th back sheet).
 11. Железные дороги в Среднюю Азию. Сборник статей и проектов по проведению железных дорог в Среднюю Азию. Дело № 170. По записке князь Барятинского об устройстве железной дороги между морями Каспийским и Аральским. С.-Петербург, 1874, 10-бет. (Railways to Central Asia. Collection of articles and projects on the construction of railways in Central Asia. Case No. 170. According to a note from Prince Baryatinsky about the construction of a railway between the Caspian and Aral seas. St. Petersburg, 1874, page 10).
 12. ЎзР МДА, И-1 жамғарма, 11-рўйхат, 1308-йиғма жилд, 5-орқа варақ. О проведении железной дороги от Оренбурга до Ташкента через Чимкент и до Великой Сибирской железной дороги. Записка о Средне-Азиатской железной дороге и ее преимуществах в направлениях от г. Оренбурга на г. Ташкент (составлена М. А. Юдиным). (OzR MDA, I-1 collection, list 11, 5th page . On the construction of a railway from Orenburg to Tashkent through Chimkent and to the Great Siberian Railway. A note about the Central Asian Railway and its advantages in directions from Orenburg to Tashkent (compiled by M. A. Yudin)).
 13. Ўша жойда, 5-орқа варақ. (In the same place, 5th back sheet).
 14. Ўша жойда, 5-орқа варақ. (In the same place, 5th back sheet).
 15. Антипин В. Н., Левашов Н. Н. Путеводитель по Туркестану и Средне-Азиатской железной дороги: с историческим очерком сооружения и эксплуатации Закаспийской военной железной дороги и очерком Оренбург – Ташкентской железной дороги. Пол ред. Д. И. Дмитриева – Мамонова. СПб, 1903, Верховский Н. П. Туркестан в районе Ташкентской

железной дороги и грузы этой дороги. СПб, 1910, Вацлик И. Я. Закаспийская железная дорога её значение и будущее. СПб, 1988, Гулишамбаров С. И. Экономический обзор Туркестанского района, обслуживаемого Среднеазиатской железной дороги. Асхабад, 1913, Кривошеин А. В. Записка главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Туркестанский край в 1912 году. Полтава. Электрическая типо-литография И. Л. Фришберга, 1912, Тереньтов М. А. История завоевания Средней Азии. С картами и планами. Т. III, СПб, Типо-литография В. В. Комарова, 1906, Ахмеджанова З. К. К истории строительства железных дорог в Средней Азии (1880-1917 гг.). Т., Наука, 1965, Кунавина Г. С. Формирование железнодорожного пролетариата в Туркестане (1881-1914 гг.). Т. Фан, 1967, Суворов В. А. Историко-исторический очерк развития Туркестана (по материалам железнодорожного строительства в 1880-1917 гг.). Т., Госиздат УзССР, 1962 ва ҳақозалар. (Antipin V.N., Levashov N.N. Guide to Turkestan and the Central Asian Railway: with a historical outline of the construction and operation of the Trans-Caspian Military Railway and an outline of the Orenburg - Tashkent Railway. Paul ed. D.I. Dmitrieva - Mamonova. St. Petersburg, 1903, Verkhovsky N.P. Turkestan in the area of the Tashkent railway and the cargo of this road. St. Petersburg, 1910, Vaclik I. Ya. Transcaspian railway, its significance and future. St. Petersburg, 1988, Gulishambarov S.I. Economic review of the Turkestan region served by the Central Asian Railway. Askhabad, 1913, Krivoshein A.V. A note from the chief manager of land management and agriculture about a trip to the Turkestan region in 1912. Poltava. Electric typo-lithography by I. L. Frishberg, 1912, Terentov M. A. History of the conquest of Central Asia. With maps and plans. T. III, St. Petersburg, Typo-lithography by V.V. Komarova, 1906, Akhmedzhanova Z.K. On the history of the construction of railways in Central Asia (1880-1917). T., Science, 1965, Kunavina G.S. Formation of the railway proletariat in Turkestan (1881-1914). T. Fan, 1967, Suvorov V. A. Historical and historical sketch of the development of Turkestan (based on materials of railway construction in 1880-1917). T., State Publishing House of the UzSSR, 1962 va khakozalar.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000